

Colonialismo, literatura y derecho

La conversación entre el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah, ganador del premio nobel 2021, y el abogado y también escritor de origen británico, Philippe Sands, realizada el 9 de noviembre del 2024, fue un fructuoso intercambio de ideas y opiniones por parte de dos personas cuyos países de origen tienen una relación colonial no tan antigua.

Se trataron cantidad de temas durante la charla, pero hubo uno presente en cada pregunta hecha por Philippe Sands y hasta por los asistentes (dentro de los que me alegré al ver a compañeros de la UNSA), el asunto del colonialismo.

Abdulrazak Gurnah, a través de su obra nos muestra la otra cara de la moneda del proceso traumático que significó el colonialismo para las naciones latinoamericanas, ya que no sólo nuestro continente fue repartido entre potencias europeas. Escuchándolo me di cuenta de que tristemente, África sigue siendo hasta hoy el gran continente ignorado, y Abdulrazak Gurnah escribe para que conozcamos y no olvidemos su pasado.

En su charla habló de una cruda realidad, allá en sus años de adolescencia fue testigo de cómo el movimiento independentista de su país iba volviéndose más y más popular, describe a su país en esos días poseído por un deseo de solidaridad, por la libertad de su nación y demás territorios todavía colonizados. Sin embargo, es honesto, y dice lo siguiente:

“Nunca supimos cómo acabaría y tristemente no acabó bien, no terminamos de comprender las consecuencias del colonialismo, incluso ahora. Qué tan profundo había creado sistemas, países enteros, que no eran viables, condiciones que no eran viables, pero nosotros no sabíamos eso.”

Como peruano, no puedo evitar adherirme a sus palabras, incluso habiendo nacido casi dos siglos después de la independencia de mi país, comprendo que el colonialismo significó negarles a millones de personas un desarrollo, sea bueno o malo, propio. Impuso una forma de ver el mundo, y cuando finalmente nos libramos de las cadenas de lo que nosotros creíamos eran nuestros opresores, no supimos qué hacer. Desde su independencia el Perú fue un baño de sangre constante entre caudillos que únicamente luchaban por el poder. El sur y el norte, la sierra, la costa, la olvidada selva, todos siempre en conflicto y nunca unidos. Hasta ahora.

Abdulrazak Gurnah comenta también que en su juventud no convivió con algún personaje importante, con algún rey, general o artista, es por eso que su obra trata la vida de aquellos olvidados por la sociedad, menciona a profesores, pescadores, porteros, etc. Philippe Sands le comenta, muy acertadamente, que tiene muchas similitudes con Julio Ramón Ribeyro, quien escribía sobre aquellas personas que no tienen voz en la sociedad.

Al hablar de literatura Abdulrazak Gurnah da una idea completamente refrescante sobre cuál es su propósito y por qué es que él es escritor. He escuchado mucho esta idea elitista del hábito de la lectura, que uno lee una novela para, de alguna manera, volverse más inteligente, más culto, presumir la cantidad de libros que ha acabado y tratar de ignorantes a quienes no encuentran el tiempo o el gusto en leer. Abdulrazak Gurnah se opone a este pensamiento, él nos dice que leamos por leer, sin esperar nada a cambio. Y es que para él, leer, debe ser, ante todo, un placer.

Sin embargo, también nos habla de los beneficios de la lectura, que igualmente considero una idea refrescante, comenta que como resultado de leer ***“conocemos e interiorizamos nuevas realidades”*** hace que empaticemos con lugares y personas que no conocemos. Desde esta forma de ver a la literatura, leer nos humaniza.

Philippe Sands, quien también es profesor de Derecho, ya hacia el final de la conversación realiza una frase remarcable: **“Constantemente les digo a mis estudiantes de derecho, por favor lean literatura”**

Uno podría pensar que un estudiante de Derecho, un juez o un abogado tiene profundamente incorporado el hábito de la lectura. Dicha afirmación, analizada literalmente, es cierta. Sin embargo, tomo con especial énfasis la última parte de su frase, *lean literatura*.

Philippe Sands nos invita a que, por un momento, dejemos de lado las leyes, los artículos y sus incisos, las casaciones, los acuerdos plenarios, las apelaciones, etc. Nos aconseja a que nos demos un tiempo para sumergirnos en otras realidades, asimilar nuevos papeles y ver perspectivas distintas.

Ha sido un honor tener presentes a dos personas tan brillantes, de dos países tan lejanos y diferentes al nuestro, promoviendo la cultura en nuestra ciudad. Tengo muchas ganas de leer las novelas de Abdulrazak Gurnah, y me quedo con esta frase suya tan humanista con la que describe a las diferentes culturas y personas con las que convivimos en nuestro planeta: ***“They are just like us”***.

Sebastian Ramos Choque